

Апрел, 2025-Йил

SHAÑARAQ BALANÍ KÓRKEM ÓNERGE MUZÍKALÍQ MÁDENIYATQA
TÁRBIYALAW DEREGI

Elmuratova Húrliman Xojamuratovna

Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebi “Milliy muzıka” bólimi

1-kategoriyalı oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272510>

Аннотация. Бул мақалда гóззалıқ тúсиниги хámде балалардı метепте эстетикаlıқ жақтан тárбијаларда олардın јас óзгешelikleri, qızıǵıwı-háwes etiwleri, turmıs táјiriybelerin, onıń bilimler kólemин jaqsı biliwligi haqqında sóz etiledi.

Гилт sóзи: Гóззалıқ, эстетика, мектеп, балалар, shayır, образлар, ertek, аңыз, гúрriń.

СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие красоты и эстетическое воспитание детей в школе с учетом их возрастных особенностей, интересов, жизненного опыта и объема знаний.

Ключевое слово: Красота, эстетика, школа, дети, поэт, образы, сказка, легенда, рассказ.

THE FAMILY IS A SOURCE OF EDUCATION FOR A CHILD IN ART AND MUSICAL
CULTURE

Abstract. This article examines the concept of beauty and the aesthetic education of children in school, taking into account their age characteristics, interests, life experience, and knowledge.

Keywords: Beauty, aesthetics, school, children, poet, images, fairy tale, legend, story.

Mámleketimiz tárepinen јaslardı эстетикаlıқ тárбијалар јóнинде, хalıқта жоқарı kórkem talǵam хám mádeniy táјiriybeniń qáliplesiwi haqqında tınbay ǵamxorlıқ qılıp keldi.

Átirapımızдаǵı барlıқ náрсeler, хámме хádiyselerdın эстетикаlıқ таманı, эстетикаlıқ mazmunı бар. «Гóззалıқ» тúсинигиниń мánиси јúда кеń. Бирақ еки тúrдеги гóззалıқ барlıǵın-óмирдеги, турмıстаǵı гóззалıқ penen kórkem-óнердеги гóззалıқ барlıǵın umıtpaslıқ керек. Бул еки гóззалıқ óз ара јúда байланıslı. Sonın ushın да shañaraқта балаларǵа эстетикаlıқ тárбија beriwде ата-аналар турмıslıқ qurallardan да, kórkem-óнер qurallarınan да paydalana bilwi lazım. Mısalı, балаларǵа «jaqsı ne, јaman ne», «sulıw náрse хám shıraysız náрse» тúсиникlerin ádebiy qurallar

Апрел, 2025-Үил

menen túsindiriwde Berdaqtnıń «Balam» atlı didaktikalıq shıǵarmasın oqıp beriw arqalı, oqılǵan tekst boyınsha gúrrińlesiw ótkeriw járdeminde túsinipler qáiplestirip barıw múmkin.

Gózzallıq túsiniǵiniń tek násiyattan ibarat bolıp qalmasıǵı, balalarda estetikalıq sezimlerde tárbiyalaw ushın, mısalı, súwretlerden, kórkem-óner qurallarınan paydalanıw jaqsı nátiyje beredi.

Izentaevtnıń «Janajan úlke» súwret kórinisi, Berdimuratov soqqan «Altın gúz» súwret kórinisi, t.b. áne usınday qurallardan esaplanadı. Bular hám basqa da solarǵa uqsas kórkem óner shıǵarmaları balalarda tábiyat kórinisleriniń gózzallıqlarınan, onıń túrli reńli názik boyawlarının zawıqlanıp ǵana qalmastan, bálki balalarda óz watanına, onıń tábiyatına, xalqına bolǵan muxabbatın tárbiyalaydı.

Balalarǵa aytıp beriletuǵın ertek, ańızlar hám maqalalar júdá iqtıyatlıq penen tańlanıp alınıwı, bul ertek hám ańızlarda haqıyqatlıq ushın mynetkesh adamnıń gúresip jeńip shıǵıwı, onıń joqarı tárbiyalanǵanlıǵı, xalqına xızmeti anıq kórinip turıwı, obrazlar, ertek, ańız, gúrriń tili jarqın kórsetilgen, balardıń ishki sezimlerine sapalı tásir qılatuǵın, este uzaq waqıt qalatuǵın bolıwı lazım.

Balalar dógerek átiraptıń, onı qorshaǵan ortalıqtıń hár-túrliligini, reńbe-reńligini kórkem ádebiyat shıǵarmaları járdeminde onıń jarqın obrazlarında kóz aldına sáwlelendiredi.

Balanıń óz pikir hám ishki sezimlerin tereń túsiniwine hám seziwine kórkem-óner arqalı járdem beriw kerek.

Balardı metepke estetikalıq jaqtan tárbiyalawda olardıń jas ózgeshelikleri, qızıǵıwı-háwes etiwleri, turmıs tájiriybelerini, onıń bilimler kólemin jaqsı biliw lazım. Hámme balalar ushın bir ‘túrdegi’ estetikalıq tárbiya ilajları bolmaydı, hámde balardıń jas ózgesheligi qábiletlerin esapqa almay jumıs alıp barıw jaqsı nátiyje bermeydi. Biraq balalar i-o jasınan baslap-aq kórkem-ónerge, tiri tábiyatqa, texnika túrleri menen qızıǵa baslaydı usını esapqa alǵan halda balardıń bul tarawdaǵı múmkinshilik hám zárúrliliklerin, háweslerin qanaatlandırıwǵa hárket qılıw lazım.

Balardıń jaslıq qábiletleri haqqında sóz ashqanda, mısalı, sonı aytıp ótiw kerek, mektepke shekemgi jastaǵı balalar ushın ózi tuwılıp ósken úy, shańaraq-gózzallıq sezimleriniń-birinshi mektebi erteńgi ǵárezsiz jámiyettiń adamı usı shańaraqta ósip jetilisedi, kamal tabadı, bul jas áwladqa ómirdiń gózzallıǵın hám kórkem-ónerdiń gózzallıqların teńdey anıq kóre alıw sıpatların, qábiletlerin tárbiyalaw lazım. Bul ushın oǵan sulıw oyınshıqlar, quwırshaqlar, usı jastaǵı balalar ushın jaqsı túsine alatuǵın súwretler, didaktikalıq oyınlardan paydalanıw jolı menen bul maqsetlerge erisiwge boladı. Biraq balanıń ózinde shólkemlestiriwshilik qábiletlerin rawajlandırıwǵa, qáiplestiriwge óz aldına joqarı itibar beriliwi zárúr.

Апрел, 2025-Йил

Mektep oqıwshılarınıń jas ózgeshelik qásiyetlerin itibarǵa alǵan halda, olar joqarı klasslarǵa kóterilip barǵan sayın estetikalıq tárbiya quralların quramalastırıp barıw, súwretshilik ónerin, kórkem shıǵarmalar, muzıka, xalıq naǵıs oyıw-óneri, balalardıń jasına, qızıǵıwına, bilim kólemine muwapıq keletuǵın shıǵarmalardan keń paydalanıw kerek.

Ata-analar, yaki apa-aǵaları oqıwshı jaslar menen birge kino, teatr, muzeylerge barıp kórgenlerin birgelikte talıqlasa, oqıwshı jaslardıń estetikalıq tárbiyasına, ulıwma hám ideyalıq kózqarasınıń ósiwine, bekkemleniwine sapalı tásir qıladı. Jıl pasıllarında ásirese báhár aylarında ata-analar balaları menen gózzal tábiyat qushaǵına seyilge shıqsa, bul tábiyat gózzallıqlarınan zawıq alǵan balalarda estetikalıq sezimlerdiń ósiwine úlken imkan beredi. Balalardıń bunday seyillerden alǵan estetikalıq sezimlerin kóz aldına elesletiwleri, sawlelendiriw, olardıń uzaq waqt este saqlawı ushın ataqlı shayırlarımızdıń-máselen, Ibrayım Yusupov, Seytnazarov, M.Seytniyazov hám basqalardıń, tábiyattıń gózzal kórinislerine baǵıshlaǵan lirikalıq qosıqların birge oqıw, yamasa balalardıń ádebiyat sabaqlarında ózleri biletuǵın qosıqların oqıp beriwı jaqsı nátiyje beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Álewov Ó. Xalıq pedagogikasında jaslardıń estetikalıq tárbiyası. // Vestnik Qaraqalpaqskogo otdeleniya AN Resp. Uzb. 2001. 1-2. 9,3 b.t.
2. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
3. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
4. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
5. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
6. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и

Аprel, 2025-Үil

инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH